

ASALARI OILALARINING ASAL MAHSULDORLIGI

Kakhramanov Boymakhmat Abdiazizovich

TDAU Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18987045>

Annotasiya. Maqolada asalarichilik xo'jaligi joylashgan hudud atrofidagi asosiy sersharbat o'simliklarning turlari va har gektarigan olinadigan sharbat miqdori. Asalari oilalarining yalpi va tovar asal mahsuldorligi va asalning sifati haqida tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: asalari, asalning tashqi ko'rinishi, rangi, xushbo'yiligi, ta'mi, mexanik aralashmalar mavjudligi va fermentatsiya belgilari, asalarichilik, mahsuldorlik, sharbat, ishlab chiqarish, asalarilar oilasi, tovar asal, yalpi asal, asal sifati, baho, taqqiqot, uslub.

Аннотация. В статье описываются основные виды растений, произрастающих в районе расположения пасеки и количество нектара, получаемого с каждого гектара. Представлены результаты исследований валовой и товарной медопродуктивности пчелиных семей, а также качества меда.

Ключевые слова: пчелы, мед, цвет, аромат, вкус, наличие механические примеси, признаки брожения, пчеловодство, урожайность, нектар, производство, пчелиная семья, товарный мед, валовой мед, качество меда, оценка, метод.

Abstract. The article describes the types of main juice-bearing plants in the area surrounding the apiary and the amount of juice obtained per hectare. The results of the study on the gross and commodity honey productivity of bee colonies and the quality of honey are presented.

Keywords: bee, honey appearance, color, aroma, taste, presence of mechanical impurities and signs of fermentation, beekeeping, productivity, juice, production, bee family, commodity honey, gross honey, honey quality, grade, imitation, style.

I.KIRISH

Insonlar uchun ekologik xavfsiz asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqarish sohaning dolzarb vazifalaridan biridir. Asalari oilalarining asal mahsuldorligini va alohida asal sifatini o'rganish iste'molchilarning qiziqishini orttiradi va asal ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi [1, 2].

Ushbu tajribaning maqsadi asalari oilalarining asal mahsuldorligi va asal sifatini o'rganishdir. Tadqiqot maqsadlariga quyidagilar kiradi: Asalarilar uchun asosiy sharbat hosil qiluvchi o'simliklarning tur tarkibini aniqlash, butun mavsum davomida asal yetishtirishni o'rganish, asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha asal sifatini aniqlash, standartlarga muvofiqligini tekshirish.

Asal yetishtirish ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimi asalarilarning zoti, tabiiy-iqlim sharoitlari, asal ishlab chiqarish davrining davomiyligi, barqaror ozuqa manbasining mavjudligi, asalarichilik xo'jaligida ishlatilayotgan texnologiyalar, asalarichilarning tajribasi va boshqalar hisoblanadi. Asalning ta'mi, xushbo'yiligi va sifati, birinchi navbatda, sharbat va gulchang ajratish qobiliyatiga ega bo'lgan yovvoyi va madaniy sersharbat o'simliklarining xilma-xilligi va gullash muddatlariga bog'liq [3, 5, 8].

Asalarichilik mahsulotlarining sifati va xavfsizligiga qo‘yiladigan talablar bir qator omillar bilan belgilanadi: mahsulotning kelib chiqishi va o‘ziga xosligi, ularning ommaviy iste‘moli, aholining sog‘lom ovqatlanishi sohasidagi davlat siyosatining asosiy maqsadlari, keng tarqalgan bir qator kasalliklarni davolash va oldini olishda foydalanish, atrof-muhitning ekologik tozaligining jiddiy yomonlashishi [9, 10].

Tovar asal sifatini tahlilida birinchi navbatda organoleptik va o‘lchov usullari qo‘llaniladi. Asalni laboratoriya tekshiruvida identifikatsiya qilish, sifatini aniqlash, soxtalashtirishni aniqlash yoki alohida sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholash o‘tkazilishi zarur. Asalning sifatini aniqlash va baholash uchun organoleptik ko‘rsatkichlari tashqi ko‘rinishi, rangi, xushbo‘yli, ta‘mi, mexanik aralashmalar mavjudligi va fermentatsiya belgilari tekshiriladi. Laboratoriya tekshiruv usullari bilan birgalikda asal tarkibidagi suv tarkibini aniqlash, shakar va saxarozani kamaytirish, diastaza soni, umumiy kislotalilik, gidroksimetilfurfural miqdori, turli xil soxtalashtirishga qarshi sifat reaksiyalari asal sifatini baholash usullari asosida olib borildi [5,11].

II. TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBI VA MANBAI.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqlli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi xalqaro loyiha doirasida amalga oshirildi [7].

Romlarda yig‘ilgan asal miqdori asal olishdan oldin va keyin tarozida tortish orqali, qishga qoldirilgan har bir romdagi asal miqdori ham tarozida tortish yo‘li bilan aniqlandi. Romlardagi asal miqdori romlarning umumiy og‘irligi va bo‘sh romlar og‘irligi orasidagi farqqa qarab aniqlandi. Asalning botanik kelib-chiqishi va sersharbat o‘simliklarining kimyoviy tarkibi asalarichilikda qabul qilingan usullar yordamida aniqlandi.

Tajriba va nazorat guruhlaridan yig‘ilgan asal namunalarining sifat ko‘rsatkichlari Koreya Respublikasining MFSD, 2021 (Honey natural. Specification) davlatlararo standart talablariga va Rossiya Federasiyasi tomonidan ishlab chiqilgan MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan GOST RF-19792-2017 “Tabiiy asal. Texnik xususiyatlari” davlatlararo standart talablariga muvofiq aniqlandi.

Olingan ma‘lumotlarni Student mezonlari yordamida, Ye.K. Merkureva (1970, 1991) uslubi bo‘yicha, (R) qiymat darajasiga ko‘ra statistik ishlov berildi, hisob-kitob ishlari MS OFFICE (Microsoft Excel) dasturlari bo‘yicha kompyuterda korrelyatsiya qilindi.

III. TADQIQOT NATIJALARI.

Respublikamizning tabiiy iqlim sharoiti asal shirasigaboy o‘simliklarni ko‘paytirish, asalari oilasini tezkor texnologiya asosida parvarishlash uchun juda qulaydir. Faqatgina paxta dalalarida g‘o‘za gullagan davrda bir milliondan ko‘proq asalari oilalarini joylashtirish va asal mahsulotini olish mumkin. Asalarichilik tarmog‘i doimiy rivojlanishining muhim omili bu kuchli ozuqa manbalarining zaxirasidir. Respublikamizning tabiiy iqlim sharoiti, qishloq xo‘jaligining barcha sohalari kabi asalarichilik tarmog‘ini ham muvoffaqiyatli rivojlantirish imkonini beradi. Rang-barang adiru qirlarimiz, bepoyon paxtazorlarimiz, keng maydonlarni ishg‘ol etgan bog‘ va gulzorlarimiz, asalari uchun ajoyib ozuqa manbai hisoblanadi. Shunga qaramay, hozirgi kunda asalarichilik tarmog‘ini rivojlanish salmog‘i, axolining kundan-kunga ortib borayotgan talablariga yetarli darajada javob bera olmaydi. Mana shulardan kelib-chiqib biz Toshkent viloyatida usadigan asosiy sersharbat o‘simliklar ustida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bordik. Buning uchun asosiy asal yig‘ish davrida iyun-avgust oylarida nazorat guruhidagi asalari Toshkent viloyati Qibray tumani TDAU o‘quv-tajriba xo‘jaligida doimiy turar joyida qoldirildi.

1-Tajriba guruhi Toshkent viloyati Bustonliq tumani Bildirsoy hududi Yangi Qurg'on Q.F.Yga kuchirildi. 2-Tajriba guruhi Toshkent viloyati Parkent tumani Zarkent Q.F.Y hududiga kuchirildi. Ushbu hududlardagi sersharbat o'simliklarni ayrimlarining asal mahsuldorligi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Sersharbat o'simliklarning asal mahsuldorligi.

№	Sersharbat o'simliklar nomi	Asal mahsuldorligi, l/ga	1-Tajriba guruhi	2- Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
1-Tajriba guruhi, Toshkent viloyati Bustonliq tumani					
1	Bir va ko'p yillik sersharbat o't o'simliklar (<i>Echium bulgare L</i>)	150-200	+		
2	Ko'k beda (<i>Medicago sativa L</i>)	200-300	+		
3	Oq va Sariq akatsiya (<i>Caragana arborescens</i>)	600-700	+		
4	Arslon quyruq (<i>Leonurus cardiaca L</i>)	300-350	+		
2-Tajriba guruhi, Toshkent viloyati Parkent tumani					
1	Bir va ko'p yillik sersharbat o't o'simliklar (<i>Echium bulgare L</i>)	150-200		+	
2	Oq va Sariq akatsiya (<i>Caragana arborescens</i>)	600-700		+	
3	Mevali daraxtlar (Gerasus)	40-50		+	
4	Tog' olchasi (<i>Prunus cerasifolia Ehrh</i>)	35-40		+	
Nazorat guruhi Toshkent viloyati, Qibray tumani					
1	Jo'ka daraxti, <i>Lipa (Tilia L)</i>	600-800			+
2	Oq va Sariq akatsiya (<i>Caragana arborescens</i>)	600-700			+
3	Kungaboqar (<i>Helianthus annus L</i>)	25-30			+
4	Bog' va tomorqa madaniy o'simliklari (Garden and home garden groups L)	20-25			+

Tadqiqot natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki Toshkent viloyatining Bustonliq tumanida o'simliklar olamining 80 dan ortiq oilasi, 200 xil navi va 300 turi mavjud bo'lib, ularning 70 % dan ko'prog'i asalga boy o'simliklar turiga kiradi. O'simliklarni vegetatsiya davri 120-150 kun.

Y’ani aprel-avgust oylarida gullaydi va asalarilarning asosiy asal yig’ish davrida ko’p miqdorda asal to’plash imkoniyatini berdi.

Bu xudud dengiz sathidan 1000 metrdan 3600 metrgacha balandlikda joydashgan bo’lib, xududda bir va ko’p yillik sersharbat o’t o’simliklar, ko’k beda, burchoq, arslon quyruq, o’rmonzorlar va ko’plab mevali daraxtzorlardan iborat. Bunday o’rmonzorlar asosan g’arbiy Tyan Shan tog’i atrofida Pskom, Ugam, Chotqol tizmalarida joylashgan.

Toshkent viloyati Parkent tumaninig tabiiy florasida 70 dan ortiq yuksak o’simlik turlaridan tashkil topgan bo’lib, asalarilarni sharbat va gulchanglar bilan ta’minlaydigan o’simliklardan 61 turi asal beruvchi o’simliklardir [12]. Ushbu o’simliklardan quyidagilar alohida ahamiyatga ega: Bir va ko’p yillik sersharbat o’t o’simliklar (*Echium bulgare L*), oq va sariq akatsiya (*Caragana arborescens*), mevali daraxtlar (*Gerasus*), tog’ olchasi (*Prunus cerasifolia Ehrh*). Ushbu o’simliklar aprel-avgust oylarida gullaydi va asalarilarning asosiy asal yig’ish mavsumida ko’p miqdorda asal to’plash imkoniyatini yaratadi.

Toshkent viloyatining Qibray tumanida usadigan o’simliklar olamining 60 % dan ko’prog’i asalga boy o’simliklar turiga kiradi. Ulardan quyidagilar alohida ahamiyatga ega: jo’ka daraxti (*Lipa*), oq va sariq akatsiya, kungaboqar, bog’ hamda tomorqa madaniy o’simliklari. Ushbu o’simliklar mart-iyul oylarida gullaydi va ulardan yuqori darajada asal mahsuloti olindi.

Asalarichilikda oilalarning mahsuldorlik ko’rsatkichlari bo’yicha baholashda birinchi navbatda asal va mum ishlab chiqarish qobiliyati baholanadi. Asal mahsuldorligi asalari oilalarining iqtisodiy jihatdan asosiy ko’rsatkichi bo’lib, ko’plab omillarga bog’liq, oilaning qishga chidamliligi, ona asalari sifati, oilalarning rivojlanishi, oilaning kuchi, asalari oilalarini xo’jalik foydali belgilari, asalari zotlari, naslchilik ishlari bo’yicha baholash o’tkazilganligi, ozuqa manbalari va asalning botanik kelib chiqishi asosiy ko’rsatkichlardan bo’lib hisoblanadi. Bir suz bilan aytganda asal mahsuldorligi, oilaning barcha ko’rsatkichlarini umumlashtiradigan va asalari oilasiga baho beriladigan asosiy ko’rsatkichlardan biridir [11].

Asalari oilalarining asal mahsuldorligi.

2-jadval.

№	Yillar	Группы (n=10)					
		1-Tajriba guruhi Toshkent viloyati Bustonliq tumani, X±Sx.	CV,%	2-Tajriba guruhi Toshkent viloyati Parkent tumani, X±Sx.	CV,%	Nazorat guruhi Toshkent viloyati Qibray tumani, X±Sx.	CV,%
Yalpi asal mahsuldorligi, kg							
1	2023	30,6±1,4 ***	2,92	26,4±0,7 **	2,14	24,2±0,7	3,20
2	2024	32,8±1,6 ***	2,80	27,0±0,8 **	2,34	25,6±1,0	2,88
3	2025	36,0±1,8 ***	2,04	28,2±1,0 **	2,16	26,0±1,8	2,74
Tovar asal mahsuldorligi, kg							
1	2023	20,6±1,2	2,86	16,4±1,4	1,94	14,2±1,2	1,56

		***		**			
2	2024	22,8±1,4 ***	1,82	17,0±1,6 **	1,12	15,6±1,8	1,16
3	2025	26,0±1,8 ***	1,62	18,2±1,2 **	1,18	16,0±2,2	1,34

** - $R > 0,99$; *** - $R > 0,999$

Asal mahsuldorligini o'rganish natijasida shunday xulosaga kelish mumkin 1-Tajriba guruhi Toshkent viloyati Bustonliq tumani Bildirsoy hududi Yangi Qurg'on Q.F.Yga kuchirilgan asalari oilalarining yalpi asal mahsuldorligi 2023 yilda 30,6 kg, 2024 yilda 32,8 kg va 2025 yilda 36,0 kg ni tashkil qildi. 2-tajriba guruhi, Toshkent viloyati Parkent tumani Zarkent hududiga kuchirilgan asalari oilalari bilan solishtirilganda, 2023 yilda o'rtacha asal mahsuldorligi 4,2 kg yoki 13,7%, 2024 yilda 5,8 kg yoki 17,7 % va 2025 yilda 7,8 kg yoki 21,6 % ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi $R > 0,999$. Yalpi asal hosildorligi mos ravishda Toshkent viloyati Qibray tumani TDAU o'quv-tajriba xo'jaligida doimiy turar joyida qoldirilgan asalari oilalari bilan solishtirilganda, 2023 yilda o'rtacha asal mahsuldorligi 6,4 kg yoki 20,9 %, 2024 yilda 7,2 kg yoki 21,9 % va 2025 yilda 10 kg yoki 27,7% ga yuqori ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar Toshkent viloyati Bustonliq tumanida yuqori bo'lishi sharbat ishlab chiqaruvchi o'simliklarning keng tarqalganligi, ushbu hududdagi sersarbat o'simliklarning gullash muddati asalarilarning asosiy asal yig'ish mavsumiga mos kelishi, o'simliklar gullash muddatining davomiyligi (90-120 kun) va ularning yuqori mahsuldorligi bilan izohlanadi.

Asalari asalining tabiiy sifatini baholash Rossiya Federasiyasi tomonidan ishlab chiqilgan MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan GOST RF-19792-2017 “Tabiiy asal. Texnik xususiyatlari” davlatlararo standart talablariga muvofiq amalga oshiriladi, bu barcha turdagi mulkchilikning turli chakana savdo korxonalarida yig'ib olingan va sotiladigan asalga tegishli.

Asalning sifatini aniqlash va baholash uchun uning tashqi ko'rinishi, zichligi, rangi, xushbo'yliigi, ta'mi, mexanik aralashmalar mavjudligi va fermentatsiya belgilarini aniqlashni o'z ichiga olgan organoleptik tadqiqot usullari o'tkazildi.

Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan asallarni organoleptik baholash natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan asal namunalarini organoleptik baholash natijalari.

№	Ko'rsatkichlar	Guruhlar (n=10)			GOST RF-19792-2017
		1-Tajriba guruhi.	2-Tajriba guruhi.	Nazorat guruhi.	
1	Hidi	Xushbo'y, yoqimli, kuchsiz va kuchli begona hidlar yo'q	Xushbo'y, yoqimli, kuchsiz va kuchli begona hidlar yo'q	Xushbo'y, yoqimli, kuchsiz va kuchli begona hidlar yo'q	Xushbo'y, yoqimli, kuchsiz va kuchli begona hidlar yo'q
2	Ta'mi	Shirin, yoqimli, begona ta'mlarsiz	Shirin, yoqimli,	Shirin, yoqimli,	Shirin, yoqimli,

			begona ta'mlarsiz	begona ta'mlarsiz	begona ta'mlarsiz
3	Mexanik aralashmalar	Topilmadi	Topilmadi	Topilmadi	Ruxsat berilmagan
4	Fermentasiya belgilari	Topilmadi	Topilmadi	Topilmadi	Ruxsat berilmagan
5	Muvofiqlik	Yopishqoq	Yopishqoq	Yopishqoq	Suyuq, to'liq yoki qisman kristallangan

3-jadvalni tahlil qilsak, har uchala hududda parvarish qilingan asalari oilalaridan olingan asal namunalari GOST RF-19792-2017 organoleptik talablariga to'liq mos kelishini ko'ramiz.

Asalning fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlari uning tarkibi va xossalarini aniqroq tavsiflashni ta'minlaydi, ular xromatografiya va spektrofotometriya uskunalarini hamda maxsus taxlil uslublaridan foydalaniladi. Kundalik amaliyotda asalning sifat ko'rsatkichlarini aniqlashning sodda va kam mehnat talab qiladigan usullari ko'proq qo'llaniladi. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar namlik, saxaroza va shakar miqdorini kamaytirish, diastaza soni, gidroksimetilfurfural tarkibi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan asal namunalarini laboratoriya tahlili natijalari 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan asal namunalarning laboratoriya tahlili natijalari

№	Ko'rsatkichlar, o'lchov birligi	Tahlil uslubini	Talab etiladigan miyor	Guruhlar				CV,%	
				1-Tajriba, X±Sx.	CV,%	2-Tajriba, X±Sx.	CV,%		Nazorat, X±Sx.
1.	Suv miqdori, %	Refraktometriya	20 % gacha	16,8±0,44 ***	0,50	17,2±0,46 **	0,90	17,6±0,60	1,2
2.	Fruktoza, %	Xromatografiya	45 % gacha	34,26±2,18 ***	2,4	35,20±3,10 **	2,8	36,2±1,68	3,0
3.	Glyukoza, %	Xromatografiya	30 % gacha	22,36±1,10 ***	2,0	24,58±0,98 **	2,6	25,0±0,92	2,7
4.	Saxaroza, %	Xromatografiya	5 % gacha	2,96±0,31 ***	1,8	3,12±1,30 **	2,0	3,38±0,69	2,4
5.	Diastaza soni, Gote	Kolorimetriya	Kamida 5,0 Gote birlikda	34±0,24 ***	2,1	30±0,68 **	2,2	28±1,2	2,6
6.	Kislotalik darajasi, mēkv/kg	Titrimetrik	40 mēkv/kg gacha	26,22±2,6 ***	2,5	27,44±2,8 **	2,6	28,1±2,92	3,0
7.	Asal tarkibidagi qo'shimcha moddalar (HMF), Mg/kg	Sifat reaksiyasi	Bo'lmashligi kerak	0,86±0,30 ***	0,6	1,22±0,42 **	0,8	1,26±0,35	1,0
8.	Vodorod ko'rsatkichi, Ph	Sifat reaksiyasi	(pH > 7) 8,3 gacha	7,2±0,88 ***	0,05	7,6±0,92 **	0,44	7,8±1,04	0,80

** - R>0,99; *** - R> 0,999

4-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, tajriba va nazorat guruhlaridan olingan asal namunalari sertifikatlangan va davlat tomonidan tasdiqlangan usullardan foydalangan holda sinovdan o'tkazildi. Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha har uchala asalarichilik xo'jaliklaridan olingan asal namunalari Koreya Respublikasining MFSD, 2021 (Honey natural. Specification) davlatlararo standart talablariga va Rossiya Federasiyasi tomonidan ishlab chiqilgan MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan GOST RF-19792-2017 “Tabiiy asal. Texnik xususiyatlari” davlatlararo standart talablariga to'liq javob beradi.

1-tajriba guruhidan olingan asal namunalari bilan solishtirganda 0,4 % ga, nazorat guruhiga nisbatan 0,8 % ga kam, kislotalilik darajasi 2- tajriba guruhiga nisbatan 1,22 məkV/kg ga nazorat guruhiga nisbatan 1,88 məkV/kg ga kam ko'rsatkichga ega bo'ldi, ishonchlik darajasi $R > 0,999$ ga teng. Bu sharbat ajratuvchi o'simliklarning botanik tarkibi va asalning etuklik darajasi bilan izohlanadi.

1-tajriba guruhida yetishtirilgan asali tarkibidagi diastaza soni 34 Gote birligida ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich 2-tajriba guruhida yetishtirilgan asali tarkibidagi diastaza soniga nisbatan 4 Gote birligiga yoki 11,8 % ga yuqori ekanligi aniqlandi ($P > 0,999$). Nazorat guruhidagi asal tarkibidagi diastaza soniga nisbatan 6 Gote birligiga yoki 17,7 % ga yuqori ekanligi aniqlandi.

Asal tarkibidagi uglevodlar miqdori (Fruktoza, glyukoza va saxaroza) birinchi tajriba guruhida 34,26, 22,36 va 2,96 % ni tashkil etdi, bu ko'rsatkichlar ikkinchi tajriba guruhiga nisbatan 2,7 %, 4,1 % va 5,2 % ga kam ekanligi aniqlandi ($P > 0,999$). Nazorat guruhiga nisbatan 5,6 %, 11,6 % va 12,5 % ga kam ekanligi aniqlandi bu esa asalning fizik-kimyoviy va sifat ko'rsatkichlari yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

Bizning o'tkazgan tadqiqotlarimiz Antimirov S. V. (2004), To'raev O.S. (2006), Krivsov, N. I. (2008), Maslova, E. E. (2008), Brandorf, A. Z. (2011), Lebedev, V. I. (2012), Tretyakov E. A., Tarasenkov E. V., Lavrenteva E. V. (2019), Maxmadiyrov O.A. (2020), Eshdavlatov O.Z. (2021), Kuldashaeva F.X. (2022), Jo'raeva D.R. (2023), Axmedov T.P. (2024), Nizomiddinova M. SH (2025), Nurmurodova N. F. (2025) xulosalariga mos keladi. Mualliflar o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarida asal mahsuldorligi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tishgan.

IV. XULOSA.

Shunday qilib asalari oilalarining asal mahsuldorligi va asallarning sifatini taqqoslab, umumiy xulosaga kelish mumkinki, asalarichilikda sharbat hosil qiluvchi o'simliklarning tur tarkibi barcha hududlarda bir hil emas, hududlarda o'sadigan sersharbat o'simliklarni asal hosildorligi har bir gektaridan 20-25 kg dan boshlab 600-800 kg gachani tashkil qildi.

1-tajriba guruhida asal mahsuldorligi yuqori bo'lgan asalli o'simliklardan, bir va ko'p yillik sersharbat o't o'simliklar, ko'k beda, oq va sariq akasiya, arslon quyruq, va boshqa sersharbat o'simliklar o'sadi. Bu esa 1-tajriba guruhining har bir asalari oilasidan mavsum uchta mavsum davomida o'rtacha yalpi asal hosildorligi bo'yicha ikkinchi va nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda 5,9 - 7,9 kg yoki 17,9 – 23,9 foiz yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishiga erishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Антимиров, С. В. Развитие карпатских семей пчел при использовании синтетических аналогов фитогормонов: дис. ... канд. с.-х. Наук./ С. В. Антимиров. – Троицк, 2004. – 110 с.

2. 2.Брандорф, А. З. Медопродуктивность медоносных пчел Кировской области / А. З. Брандорф // Мир пчел: материалы Всероссийской научн.-практ. конферен. – Ижевск, 2011. – С. 30-34.
3. 3.Горлачёв, В. П. Пыльца медоносных растений Забайкальского края как индикатор качества и разнообразия мёдов / В. П. Горлачёв, С. А. Решетова // Ученые записки ЗаБГГПУ. – 2013. – №1 (48). – С. 88-95.
4. ГОСТ РФ-19792-2017 Мед натуральный. Технические условия [Электронный ресурс] / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.
5. 5.Кривцов, Н. И. Пчеловодство: состояние и перспективы развития / Н. И. Кривцов // Зооиндустрия. – 2001. – № 8. – С. 32-36.
6. 6.Кривцов, Н. И. Состояние и стратегия развития пчеловодства России / Н. И. Кривцов // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – № 10. – С. 27-29.
7. Qodirov A.A., Qodirova M.A, Fayzullaev I.D. Kaхramanov B.A. Asalarilarning oзуqa manbalari. Zooveterinariya. 2016 № 8. (105). – В.42-44. ISSN 2091-554-3.
8. 8.Лебедев В. И., Мурашова Э. А. Влияние основных факторов на качество мёда // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. 2012. - № 4 (16). - С. 39-43.
9. Маслова Э. Э. Особенности развития и продуктивной деятельности пчел карпатской породы при использовании новых стимулирующих подкормок: дис. ... канд. с.-х. наук. – Волгоград, 2008. – 136 с.
10. 10.Нестеров А. М. Календар пчеловода / А. М. Нестеров // Архангелск: Северо-западное книжное издательство, 1988. – 71 с.
11. 11.Третьяков Э.А., Тарасенков Э.В., Лаврентева Э.В. Медопродуктивность пчелосемей и качество мёда в условиях Вологодской области // Ж. Молочнохозяйственный вестник. 2019. -№1 (33). Вологодской. С-49-58.